

**MUSULMON UYG`ONISHI DAVRI O`RTA OSIYO ME`MORIY
YODGORLIKLARI - SAROY VA MAQBARALAR QURILISHI**

Ahmadjonov Ahrorbek

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti talabasi

Minorai kalon (Katta minora), Arslonxon minorasi – Buxorodagi me`moriy yodgorlik. Muxandis va me`mor Baqo loyihasi asosida Arslonxon qurdirgan (1127). Minorai kalonning o`rnida avval ham minora bo`lgan, u qulab tushgach, hozirgisi mustahkam qilib qayta qurilgan. Poydevori tosh va maxsus qir qorishmasidan terilgan. Yer sathidan 9 m chuqur, balandligi. 50,0 m, kursisi qirrador, tanasi g`o`lasimon, tepasi gumbazli davra qafasa ko`shk bilan bog`langan. Minora yuqoriga ingichkalashib boradi va muqarnas bilan tugaydi. Qafasasidagi 16 ravoqli darchalar orqali atrofni kuzatish mumkin. Tepaga minora ichidagi 104 pilpoya aylanma zina orqali chiqiladi. Masjidi kalon tomonidan minoraga o`tiladigan ko`prikcha bo`lgan. Minorai kalonning o`zagi ham, bezagi ham chorsi g`isht (27x27x4x5 sm) ganchxok loyida terilgan. Bezak gishti o`rniga qarab turli shaklda, sirti silliq pardozlangan. Ustma-ust joylashgan turli xil handasiy shakldagi bejirim bezakli halqalari g`ishtin dandanalar bilan hoshiyalangan. Bezaklar orasida tarixiy va diniy mazmundagi kufiy yozuvlar uchraydi. Muqarnas ostidagi moviy rang sirkor halqalarning har biri turli xil handasiy shaklda bezatilgan (keyinchalik to`kilib ketgan). Minorai Kalon shu turdagi qadimiy inshootlar orasida alohida o`rin tutadi. Shakllarning o`zaro monandligi va mutanosibliigi. Handasiy uyg`unlik, ajoyib ko`rk va mahobatlilik Minorai Kalonga chinakam go`zallik bag`ishlaydi. Tanasi va muqarnaslari ta`mir etilgan (1924). Yer ostidagi asosi (kursisi) usta Ochil Bobomurodov tomonidan ochib ta`mirlangan (1960). Buxoroning 2500 yilligi munosabati bilan Minorai Kalonda ta`mirlash ishlari olib borildi (1997). Minorai Kalon Buxoro shahrining noyob va ko`hna yodgorlikdari qatoridan markaziy o`rin egallagan. 1127 yilda mashhur me`mor usta Baqo tarxi bo`yicha qurilgan Buxorodagi Minorai Kalonning balandligi 47, 5 m. bo`lib, qariyb 900 yildirki, ko`kka mag`rur bo`y cho`zib turibdi. Minorai Kalonning bugungi kunimizgacha yaxshi saqlanib qolinishining sabablari haqida buxorolik mohir usta, ikkinchi darajali O`zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti sohibi Olim Abdiyev shunday deydi: «Buning siri minoraning poydevorida. U juda mustahkam bo`lib, yer sathidan o`n metr chuqurlikda joylashgan. Manbalarda qayd etilishicha, usta Baqo minora poydevorini tiklab bo`lgach, bir yil mobaynida uni sinovdan o`tkazadi. Mustahkamligiga ishonch hosil qilganidan so`nggina, inshootning qolgan qismini bunyod etishga kirishadi». Darhaqiqat, oddiy pishiqlik g`isht va ganchdan qurilgan

Minorai Kalon o'z davri me'morchiligining noyob durdonalaridan biridir. Mo'jizakor me'moriy yechim, sakkiz qirrali yulduzlar zanjiri, kufiy xatlar, jimjimador yozuvlar kishini hayratga solmay qo'ymaydi. Minora asosining diametri taxminan 9 metr, unga balandligi har biri 50 sm. gacha bo'lgan 105 ta zina orqali chiqiladi. Binoning tepa qismi bosh kiyimga o'xshaydi. Uni xalq orasida 16 ravoqli fonus ham deyishadi. Bu go'zal inshootning atrofida Masjidi Kalon va Mir Arab madrasasi joylashgan. Minora ichkarisiga aynan Masjidi Kalon orqali kirilgan. Minorai Kalon o'z davrida bir qator muhim vazifalarni bajargan. U qadimda savdo karvonlari va sayyohlar uchun mayoq, soqchilarning shaharni nazorat qilishi uchun kuzatuv joyi bo'lib xizmat qilgan. Shaharning yana bir osmono'par, mahobatli me'moriy obidasi Chor Minoridir. U Buxoroning shimoli-sharqiy qismi – Labihovuzning ortida joylashgan. 1807 yil Xalif Niyozqul tomonidan qurilgan ushbu madrasaning bizgacha faqat eshik va darvoza qismlari saqlanib qolgandi. Ulkan me'moriy majmua sifatida loyihalashtirilgan Chor Minorning ayvoni masjidga o'xshatib qurilgan va yonida ko'm-ko'k gumbazli to'rt minora joy olgan. Har bir minora moviy va zangori g'ishtin koshin bilan bezatilgan. Buxoroda Qoraxoniylar va undan keyingi davrlarda o'n beshdan ziyod qadimiy minoralar qurilgan. Mustaqillik yillarida ma'naviy merosimizni asrashga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Birgina Buxoroning o'zida o'tgan asr zilzilalaridan talafot ko'rgan Boloj Hovuz, Govkushon, Chor Minor kabi tarixiy obidalar hamda G'ijduvonda Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan minora qaytadan ta'mirlandi. 1127 yil Qoraxoniylar davlati amiri Arslonxon tomonidan qurilgan bo'lib, pishiq g'ishtdan naqshdor shakllar uslubida ishlangan. Balandligi 50 metr, aylanma eni 9 metr. Minoraning salla shaklidagi yuqori qismi g'isht o'ymakorligi bilan bezatilib, karniz holiga keltirilgan. O'qsimon tirgak o'rtasida Arslonxonning nomi hamda binokor ustaning ismi Baqo bitilgan. Minora ichida g'ishtin aylanma zinapoya bo'lib, mezanaga olib chiqadi. Minora azon chaqirish uchun masjid va madrasalar yonida yoki ularga tutash qilib qurilgan. Minorai Kalon mezanasining qubbasi va devorlari muazzin ovozini yanada kuchaytirib berishga xizmat qilgan. Vobkent minorasi – Buxoro viloyati Vobkent shahridagi me'moriy yodgorlik (XII asr). O'n ikki qirrali supa asosga o'rnatilgan g'ola (quyi qismining diametri 6,19 m, yuqori qisminiki – 2,81 m) shaklida rangdor, pishiq g'ishtlardan qurilgan. Bir paytlar yonida mavjud bo'lgan masjid tomonidan kirib, yuqoriga aylanma zinapoya orqali chiqilgan. Bo'rtma naqshli 10 belbog' bilan qismlarga ajratilgan, har bir qismi bir-biriga o'xshamaydigan qilib g'isht terib naqshlangan, quyisidagi naqshlar orasida qurilgan yili va qurdirgan shaxs (Sadr Burhoniddin Abdulaziz II) ning nomi kufiy uslubida yozilgan. Minoraning uchi

kengaytirilib, qafasa ishlangan (diametri 3,66 m), g'isht terib ishlangan 10 ravoq orasida 10 darcha hosil qilingan, darchalarning quyisi g'isht panjara bilan to'silgan. Minoraning tashqi ko'rinishi ko'p jihatdan Minorai kalonga o'xshaydi, lekin muqarnaslari ancha sodda. Minora supasi tuproq ostida qolgan, qurilgan paytida uning bal. 2,3 m bo'lganini arxeologik tadqiqotlar ko'rsatadi. Minoraning umumiy balandligi esa 40,3 m. Qoraxoniylar o'z tobeligida bo'lgan yurtlarda fan va madaniyat taraqqiyoti uchun barcha shart-sharoitni yaratib berishga intilganlar. Qoraxoniylar xonadoniga mansub oliy hukmdormi, shahzodami yo malikami, hammalari mamlakatdagi biron-bir shaharda bir yo bir nechta madrasa qurishni o'z vazifalari, deb bilganlar. Vazirlar, amirlar, mahalliy hokimlar ham o'rnak olib ish tutganlar. Chunonchi, tilga olganimiz mashhur vazir Nizomul mulk o'z davrida ko'plab madrasalar qurdirgan. Har bir madrasada o'nlab, yuzlab ilm toliblari ham diniy, ham dunyoviy sohalarda bilim olganlar. Madrasalarda ham tabiiy-aniq fanlar ham ijtimoiy-diniy bilimlardan tahsil olingan. O'quvchilarga oylik nafaqa berib borilib, joy bilan ham ta'minlangan, ularni o'z davrlarining yetuk olimlari o'qitganlar, ilm toliblarining ixtiyorida ko'p ming jilddan iborat kutubxonalar bo'lgan. Ba'zi bir madrasalarda o'quvchilar soni minglab bo'lganini bilamiz. Masalan, Nizomul mulk tomonidan asos solingan Nizomiya madrasalaridan birida olti ming nafar talaba yashab, ta'lim olgani ma'lum. O'rta Osiyodagi qirrali yagona minora – Jarqo'rg'on minorasi. U O'rta asrlardagi Charmangan qishlog'i hududida memor Ali ibn Muhammad Sarahsiy tomonidan 1109 yilda qurilgan. Bir mahallar ikki oshiyonali bo'lgan bu minoraning quyi oshiyonasi hozir ham yaxshi saqlanib qolgan. Uning tanasi bir-biriga tutashgan yarimdoira tarzidagi 16 qirra bilan bezatilgan. Mahorat bilan archasimon terilgan qirralar quyida bir-biridan bir muncha ko'chib, yuqoriga ko'tarilgan sayin bir-biriga yaqinlashib boradi. 20 metr balandlikda ular gorizontaal epigrafik belbog' bilan tutashgan. Bu yerda qur'oniy lavh tugamagan, binobarin, minora tanasining saqlanib qolmagan qismida epigrafik naqshli yana bir belbog' bo'lgan. Minoraning 21,6 metrli qismi saqlanib qolgan. Quyi diametri 5,4 metr, yuqorisi 4,1 metr. Minora g'ishti g'oyat puhtalik bilan naqshinkor terilgani va umuman uning nafis badiiy qiyofasi kishini hayratga soladi. Jarqo'rg'on minorasi memoriy-badiiy yechimiga ko'ra Shimoliy Hindiston va Xuroson minoralariga yaqin turadi. Jarqo'rg'on minorasida aylanma zina bo'lib, muazzin turishiga mo'ljallangan maydoncha – qafasga olib chiqqan. Bu maydoncha dastavval tahminan 16-18 metr balandlikda bo'lgan. Tanasining g'ishtin yuzasi burtma epigrafik bezakdan iborat bo'lgan to'rtta belbor bilan bezatilgan. Belboglar g'isht juft-juft terilgan minoraning

yuzasida ajralib ko`rinib turadi. Bu monumental hattotlikning ilk variantlari bo`lib, taroshlangan g`ishtlardan terilgan kufiy lavhalar 33 sodda va birmuncha handasaviy hususiyatga ega edi. Minora belborlaridan birida u bunyod etilgan sana – hijriy 423 yilni o`qishga muvaffaq bo`lindi (bu milodiy 1032 yilga muvofiq keladi). Sharqda madrasalar tipdagi bino dastavval Narshahiyning «Buxoro tarixi» kitobida tilga olingan. Unda Buxorodagi 937 yilda yonib ketgan Farjak madrasasi haqida gap boradi. Ulug`bek tomonidan Buxoro, Samarqand va G`ijduvonda barpo etilgan uchta madrasa O`rta Osiyoda saqlanib qolgan ko`plab madrasalardan eng qadimiylaridir. Termizda mavjud bo`lgan madrasalarning ilk klassik namunalari, afsuski, saqlanib qolmagan, shu bois ular haqida biron-bir ma`lumotga yo`q. Biroq Denovdagi XVI -XVII asrlarga oid Sayd Otaliq madrasasi arxitekturasiga qarab Termizda klassik madrasa bunyod etish an`analari haqida hukm yuritish mumkin. Pishiq g`ishtdan ko`tarilgan bu monumental inshoot o`sha davrda yetakchi bo`lgan Buxoro memorlik maktabi an`analarining kuchli ta`siri ostida bunyod etilgan. Tarxi to`g`ri burchakli, ikki oshyonali bu binoda chor atrofi hujralar hamda o`rtasida to`rtta ustunli ayvon bilan qurshalgan hovli bo`lgan. Bu yerda nodir va asosan Buxoro madrasalariga xos usul qo`llangan – bino yon taraflaridan tashqariga qaragan ravoqli peshayvonlar qurilgan. Termiz yaqinida 1955 yilda V.A. Nil'son tomonidan tadqiq etilgan, xom g`ishtdan sodda qurilgan ikki madrasa XVIII – XIX asrlarga oiddir. Ularda ancha keng, ba`zan o`rtasida hovuz bo`lgan hovli atrofida (uning chor atrofini to`la band etmagai holda) tarxi murabbaga yaqin bo`lgan, usti balx usulida yopilgan hujralar joylashgan. Hovlining g`arbida esa tarzi yoyilgan, uch qismdan iborat masjid bo`lgan. Tarxiga ko`ra bu xonalar – masjid va madrasa hujralaridan iborat sufiylar majmui bo`lgan. Bunday majmualar XVII – XIX asrlarda O`rta Osiyoda keng tarqalgan. Masalan, Buxorodagi nisbatan monumental konstruksiya bo`yicha qurilgan xalifa Niyozqul va xalifa Xudoydod xonaqohi majmualari shu kabidir. Surxondaryoning so`l soholidagi Hoja Mulki qishlog`idagi madrasali bir qavatli katta majmua ancha yirik bo`lsa-da, memoriy jihatdan soddaroqdir. O`rtasida hovuzi bo`lgan soya-salqin chorsi hovli chor atrofida qirqqa yaqin hujra bor. Hovlining janubi-g`arbiy burchagida uchta keng-katta hujra bo`lib, aftidan, darsxona bo`lgan. Hovlining g`arb tomonida hom g`ishtdan ko`tarilgan, shifti vassa juftli bir hadli masjid va hom gishtdan minbar bo`lgan. Tomonlari 3,5 metrli, balhi gumbaz bilan yopilgan hujralar devorida uchli ravoqli tokchalar bo`lib, ularga kitob taxlangan va ro`zg`or bo`yumlari terib qo`yilgan. Shuningdek, ko`pchilik hujralarda kiraverishda ung burchakda o`choq bo`lgan. Termizdan shimoli-sharqda joylashgan Solilobod qishlog`idagi madrasa (hozir yo`k bo`lib

ketgan) yuqorida tilga olingan madrasadan chorroq bo'lgan, biroq, ancha puxta ishlangan va qator bezaklari bo'lgan. Madrasa hovlisiga ikki tomonida guldasta minora bo'lgan darvozaxona orqali kirilgan, Hujralarda kitob va ro'zg'or buyumlarini qo'yish uchun uchli ravoqli tokchalar, shuningdek shimoliy burchakda devorning tashkarisida mo'rkoni bo'lgan yarim doira tokchasimon o'choq bo'lgan. Ilmu ma'rifatga bo'lgan an'anaviy jiddiy e'tibor qoraxoniylar davrida ham o'z ahamiyatini yo'qotmadi va buni yuqorida ta'kidlangan o'nlab madrasalarning barpo qilinishi orqali ham bilib olishimiz mumkin. Ahvol haqiqatan ham shunday bo'lganini o'sha zamonda yashagan buyuk olimlar, shoirlar faoliyati ham tasdiqlaydi. Bahoviddin Abubakr Marvaziy, SHarafiddin Tusiy, Abulhasan Ali Marvaziy, Umar Xayyom, Muzafar Isfizoriy, Zahiriddin G'aznaviy kabi handasachilar, yulduzshunoslar, riyoziyotchilar, Muhammad Iloqiy, sayyid Ismoil Jurjoniy, Faxriddin Roziy kabi tabiblar, kimyogarlar, Mu'iziy, Anvari, Sobir Termiziy, Asiriddin Axsikatiy, Raf'iy Marvaziy kabi yirik shoirlar shular jumlasidandir. Odatdagidek, ular o'z zamonlarining barcha ilmlaridan xabardor bo'lganlar. Masalan, Umar Xayyomni biz ko'proq mashhur shoir, aniqrog'i, to'rtliklar ustasi sifatida taniymiz. Vaholanki, u etuk yulduzshunos va riyoziyotchi ham edi. Xayyom ishtirokida rasadxona loyihasi chizilib, so'ng bir yil ichida barpo etilgan. Unda olib borilgan kuzatishlar va boshqa izlanishlar natijasida 1097 yili Umar Xayyom Sulton Malikshoh topshirig'iga kura yangi taqvim (kalendar') tuzadi. Uning aniqligi Grigoriy kalendaridan ham yuqori bo'lishiga qaramay amalda joriy qilinmasdan qolib ketgan. Bundan tashqari matematika tarixida 35 sonlardan butun musbat ildiz topishning umumiy qoidasini birinchi isbotlab bergan ham Umar Xayyomdir. Qoraxoniylar davlatida kutubxonalar bilim va ma'rifat tarqatishda, buyuk ajdodlari tarixiy-madaniy merosini saqlashda katta ahamiyat kasb etgan. Tarixchi va sayyoh Yoqut Hamaviy (1179 – 1229) Marvda bo'lganida bu erda o'nta yirik kutubxona borligini ko'rgan. Mazkur kutubxonalarda saqlanayotgan kitoblar qimmatlari va soni jihatidan dunyoda biron-bir kutubxona unga teng kelolmaydi, deb yozgandi tarixchi. Xullas, qoraxoniylar davri va faoliyati haqida ko'p yozish mumkin. Ammo bir narsa aniqki, Turkistondan chiqqan namoyanda sifatida qoraxoniylar mazkur mintaqaning siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy sohadagi ko'p asrlik tajriba va an'analariga suyanganlar, baholi qudrat o'z faoliyatlarida ularni davom ettirishga harakat qilganlar.

Использованная литература:

1. Minorai Kalon // www. Golos Uzbekistana
2. Usmonov Q., Sodiqov M. Madaniyatshunoslik. O'quv qo'llanma. – Toshkent.: Iqtisod-Moliya, 2008. – B: 26

3. Vobkent minorasi // www.vikipediya.uz.
4. Termiz tarixi // www.narod.uz